

УДК 629.113.65

Обоснование базовых параметров транспортно-технологических машин, оснащенных электроприводом

Сычев Александр Вадимович, магистрант кафедры
технического сервиса и ремонта машин

Шиляев Сергей Александрович, доктор технических наук, профессор кафедры
«Автомобили и металлообрабатывающее оборудование»

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»,
профессор кафедры технического сервиса и ремонта машин

Шаихов Ринат Фидарисович, кандидат технических наук, доцент кафедры
технического сервиса и ремонта машин

ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика
Д.Н. Прянишникова», (Пермь, Россия)

Аннотация. На начальном этапе создания транспортно-технологических машин оснащенных электроприводом необходимо выполнить расчет и обосновать базовые параметры и характеристики энергосиловой установки, которые во многом определяют эффективность энергосиловой установки в составе транспортной машины. В данной работе приведено обоснование основных базовых параметров транспортно-технологических машин оснащенных электроприводом

Ключевые слова: электромобиль, электропривод, транспортно-технологические машины, эксплуатационные свойства.

Современный электромобиль – это пневмоколесное транспортное средство с электрическим приводом ведущих колес и автономной энергоустановкой. Существуют различные толкования понятия «электромобиль», однако более точно под этим понятием надо понимать транспортное средство, в котором тяговый электродвигатель привода ведущих колес является основным и единственным агрегатом, обеспечивающим режим тяги (рис. 1) [1, 6].

Рисунок 1 – Транспортное средство с электрическим приводом: ЭУ – энергетическая установка, ТЭД – тяговый электродвигатель привода ведущих колес, П – передача

При этом принцип работы привода не изменится от того, будет использоваться тяговая аккумуляторная батарея, батарея топливных элементов или другая энергетическая установка для питания тягового электродвигателя привода ведущих колес. Это подтверждает важность установления определяющих признаков современных транспортно-технологических машин оснащенных электроприводом и их тягового привода, без чего практически невозможно выработать единый подход для выявления, классификации и исследования тяговых приводов указанных транспортно-технологических машин.

Создание транспортно-технологических машин оснащенных электроприводом может осуществляться двумя способами [3, 4, 5, 6]:

- путем использования базовой конструкции серийного автомобиля близкого класса – такое переоборудование называется конвертированием;

- разработкой принципиально новой конструкции.

Несмотря на внешнюю привлекательность второго способа, подавляющее большинство современных транспортно-технологических машин оснащенных электроприводом создается методом конвертирования. Способом конвертирования можно создать транспортное средство с не достаточно высокими потребительскими качествами, например, двухместный из четырех-пятиместного автомобиля. Учитывая данную особенность серийно-способные транспортные средства разрабатываются, как правило, оригинальной конструкции.

Создание конвертированных транспортно-технологических машин имеет серьезное экономическое основание из-за значительно более низкой стоимости как самого транспортного средства, так и их агрегатов, производимых методами крупносерийного и массового производства.

Процесс создания любой транспортной машины начинается с анализа потребительского рынка, различных информационных источников о подобных типах машин и имеющихся финансовых и технологических возможностях для организации производства. Результатом данного анализа является техническое задание, которое отражает основное назначение и цель создания новой транспортно-технологических машины, основные конструктивные параметры, характеристики, требования к эксплуатационным свойствам разрабатываемой машины [2, 4, 5].

Транспортно-технологические машины оснащенных электроприводом должны удовлетворять общим требованиям нормативных документов, которые предъявляются ко всем транспортным машинам:

- устойчивость движения;

- легкая управляемость (возможно применение гидроусилителя руля, автоматической коробки передач, вариаторной автоматической трансмиссии);

- безопасность.

Кроме того, при создании транспортно-технологических машин оснащенных электроприводом наряду с общими требованиями, предъявляемыми ко всем транспортным машинам, необходимо учитывать специфические требования, обусловленные особыми условиями эксплуатации, например ограничение скорости движения, динамичность разгона, уровень внешнего и внутреннего шума и др.

Возможны различные схемы расположения основных агрегатов транспортно-технологических машин. При этом при выборе ведущих колес учитыва-

ют не только компоновочные, но и эксплуатационные свойства машин. Каждое компоновочное решение имеет свои преимущества и недостатки, что требует выполнения тщательного анализа по эксплуатационным свойствам в зависимости от назначения конкретной технологической машины.

Приведем пример сравнительного анализа переднеприводной и заднеприводной компоновочных схем легковых автомобилей по некоторым эксплуатационным свойствам [2, 4]. В табл. 1 приведены преимущественные характеристики компоновочных схем легковых автомобилей.

Таблица 1 – Преимущественные характеристики компоновочных схем легковых автомобилей

	Переднеприводная компоновочная схема	Заднеприводная компоновочная схема
1	Тягово-скоростные свойства	
	1. Обеспечивается лучшее сцепление шин с дорогой при неполной загрузке автомобиля и при движении с малыми скоростями по дорогам с малым значением коэффициента сцепления шин с полотном дороги.	1. Заднеприводный автомобиль имеет лучшую динамику разгона при больших значениях коэффициента сцепления шин с полотном дороги. 2. Большие максимальные возможные углы подъема заднеприводного автомобиля по условию буксования ведущих колес из-за перераспределения веса.
2	Управляемость и устойчивость	
	1. При полной нагрузке заднеприводный автомобиль обладает избыточной поворачиваемостью. Избыточная поворачиваемость может привести к курсовой неустойчивости. Однако, как известно, это явление можно исключить независимой задней подвеской. Переднеприводный автомобиль при прямолинейном движении ведет себя устойчиво даже при движении по скользкой обледенелой или укатанной снегом дороге. 2. Переднеприводный автомобиль легче в управлении и более устойчив при движении в некотором заданном диапазоне скоростей, зависящем от состояния дорожного покрытия. 3. При сносе всех четырех колес переднеприводным автомобилем можно частично управлять при грамотном пользовании рулем и педалью «газа».	Переднеприводный автомобиль имеет недостаточную поворачиваемость, а заднеприводный небольшую недостаточную поворачиваемость при половинной нагрузке. При возникающих высоких поперечных ускорениях нарушается устойчивость переднеприводного автомобиля на крутых поворотах. Увеличение сопротивления шин переднеприводного автомобиля по сравнению с заднеприводным является следствием того, что водитель должен поворачивать колеса на больший угол (в сравнении с заднеприводным) для обеспечения выбранной траектории движения. 2. На крутых поворотах у переднеприводного автомобиля более вероятно нарушение устойчивости и управляемости в сравнении с заднеприводным. Кроме того, возникающие при этом центробежные силы могут быстро достигать значения силы сцепления шин с полотном дороги. При входе в поворот заднеприводный автомобиль реже теряет управляемость по условию сцепления шин с полотном дороги, а для переднеприводных автомобилей это нередкое явление. 3. Заднеприводный автомобиль более отчетливо «показывает» водителю о приближающейся критической ситуации, например, снос задних ведущих колес служит первым звонком об опасности.

Анализ требований к основным эксплуатационным свойствам транспортно-технологических машин оснащенных электроприводом позволяет обосновать основные конструктивные и технические параметры:

- компоновочная схема – переднеприводная;
- тип привода – электромеханический;
- колесная формула – 4x2;
- число мест – 5;
- снаряженная масса – 1340 кг;
- габаритные размеры (ДхШхВ) – 4340x1680x1508 мм;
- база, мм – 2492;
- максимальная скорость – не менее 90 км/ч.

Предлагаемые в техническое задание основные конструктивные и технические параметры транспортно-технологических машин оснащенных электроприводом в дальнейшем могут быть

уточнены в процессе выполнения исследований при проектировании транспортно-технологических машин на базе конкретного автомобиля.

Таким образом, на начальном этапе создания транспортно-технологических машин оснащенных электроприводом необходимо выполнить расчет и обосновать базовые параметры и характеристики энергосилового установившегося, к которым относятся: мощностные показатели и характеристики электрического двигателя; количество ступеней трансмиссии; количество необходимых редукторов в трансмиссии и их передаточные числа. Эти параметры и характеристики во многом определяют тягово-скоростные свойства, экономию энергии и экологичность автомобиля, т.е. эффективность энергосилового установившегося в составе транспортной машины.

Литература:

- 1 Ефремов И.С., Пролыгин А.П., Андреев Ю.М., Миндлин А.Б. Теория и расчет тягового привода электромобилей: Учеб. пособие для вузов / Под ред. И.С. Ефремова. М.: Высш. школа, 1984. 383 с.
- 2 Полозов А.В. Выбор рациональных компоновочных схем малогабаритных транспортных средств на этапе дизайн-проектирования : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук : 05.05.03, 17.00.06 / Полозов Антон Владимирович; [Место защиты: Ижев. гос. техн. ун-т им. М.Т. Калашникова]. Ижевск, 2013. 151 с.
- 3 Шияев С.А., Филькин Н.М., Старков А.И., Имангулов А.Р. Решение вопроса о возможности создания конкурентоспособного чистого электромобиля. Проведение научных исследований в области машиностроения: сборник материалов Всероссийской научно-технической конференции с элементами научной школы для молодежи. Тольятти, 27-28 ноября 2009 г. В 3-х ч. / под общ. ред. М.М. Криштала. – Тольятти: ТГУ, 2009. – Ч.2. – С.183-186.
- 4 Умняшкин В.А., Филькина А.Н., Ившин К.С., Скуба Д.В. Автомобили особо малого класса (квадрициклы) с гибридной энергосиловой установкой/ Под общ. ред. В.А. Умняшкина. – Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2004. – 138 с.
- 5 Шияев С.А., Старков А.И., Братухин К.С., Мазец В.К., Галлеев И.И. Выбор и обоснование основных конструктивных и мощностных параметров и характеристик гибридной энергосиловой установки. Проведение научных исследований в области машиностроения: сборник материалов Всероссийской научно-технической конференции с элементами научной школы для молодежи. Тольятти, 27-28 ноября 2009 г. В 3-х ч. / под общ. ред. М.М. Криштала. – Тольятти: ТГУ, 2009. – Ч.2. – С.176-179.
- 6 Щетина В.А., Морговский Ю.Я., Центер Б.И., Богомазов В.А. Электромобиль: Техника и экономика/ В.А. Щетина, Ю.Я. Морговский, Б.И. Центер, В.А. Богомазов / Под общ. ред. В.А. Щетины. Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1987. 253 с.